

Confianza y eficacia colectiva como determinantes del rendimiento deportivo en la categoría 2009-2010 de fútbol asociación

José Eduardo Verduzco Morales¹, José Ramón Chávez Ramírez¹, Carlos Iván Hernández González^{1}, Isela Guadalupe Ramos Carranza¹, Luis Felipe Reynoso Sánchez²*

¹Universidad de Colima, ²Universidad de Occidente, *Correspondencia: chernandez44@ucol.mx

Resumen

La confianza del deportista influye significativamente en su rendimiento, permitiéndole demostrar habilidades de manera efectiva y contribuir al éxito colectivo del equipo. Este estudio es observacional transversal y descriptivo, analiza la confianza y eficacia colectiva como determinantes del rendimiento en jóvenes futbolistas, categoría 2009-2010. El objetivo es determinar si estas variables afectan el manejo emocional durante los partidos y, por ende, el rendimiento físico y emocional de los jugadores. La muestra incluyó 30 jóvenes de 14 y 15 años, evaluados mediante cuestionarios validados: "Fuentes de confianza en el deporte (SSCQ)" y "Valoración de eficacia colectiva del equipo". Estos instrumentos midieron los momentos de mayor confianza y las fuentes de esta. Los resultados clave indican que el equipo es valorado como "bueno" por el 36% y "excelente" por el 30% de los participantes, mostrando que más de la mitad confía en su equipo. Además, el 86.7% de los jugadores sintieron una mejora significativa en comparación al año anterior. Los porteros se destacaron, con el 66.7% sintiéndose más cómodos en el campo y el 33.3% reportando mejoras significativas. En conclusión, la confianza y la eficacia colectiva son factores cruciales en el rendimiento deportivo, influenciando cómo los jugadores enfrentan desafíos y demuestran sus capacidades técnico-tácticas.

Palabras clave: Equipo, fútbol, habilidades emocionales, desempeño deportivo.

Abstract

Confidence and collective efficacy as determinants of sporting performance in the 2009-2010 category of association football

The athlete's confidence significantly influences their performance, allowing them to effectively demonstrate skills and contribute to the team's collective success. This study is cross-sectional and descriptive, examining confidence and collective efficacy as determinants of performance in young soccer players from the category 2009-2010. The objective is to determine if these

variables affect emotional management during games and, consequently, the physical and emotional performance of the players. The sample included 30 youths aged 14 and 15, evaluated through validated questionnaires: "Sources of Confidence in Sport (SSCQ)" and "Assessment of Team Collective Efficacy." These instruments measured moments of highest confidence and the sources of it. Key results indicate that the team is rated as "good" by 36% and "excellent" by 30% of the participants, showing that more than half trust their team. Additionally, 86.7% of the players felt a significant improvement compared to the previous year. Goalkeepers stood out, with 66.7% feeling more comfortable on the field and 33.3% reporting significant improvements. In conclusion, confidence and collective efficacy are crucial factors in sports performance, influencing how players face challenges and demonstrate their technical-tactical abilities.

Key words: Team, football, emotional skills, sports performance.

Introducción

En el siguiente artículo se da a conocer las bases de la confianza y eficacia colectiva como características fundamentales para el rendimiento deportivo, teniendo en cuenta rasgos personales en jóvenes de la categoría 2009-2010 de fútbol asociación. El objetivo principal del presente artículo es analizar la confianza y eficacia colectiva como determinantes del rendimiento deportivo tal así ver que tanto puede afectar a la hora del juego y demostración de habilidades propias del jugador. Esta experiencia ha permitido identificar y analizar aspectos cruciales considerados fundamentales para resaltar como son la falta de motivación, desconfianza, falta de comunicación, desinterés entre otras muchas cosas que hacen que el grupo no logre desarrollar habilidades y así alcanzar el objetivo que se proponen como grupo. Al centrarse en la confianza y la eficacia, tanto a nivel individual como colectivo, dentro del equipo de Loros de la Universidad de Colima en la ya mencionada categoría anteriormente, buscarán brindar una

perspectiva valiosa que va más allá del rol tradicional del entrenador. El enfoque está dirigido hacia la comprensión y análisis de la confianza y eficacia que han caracterizado al equipo en su conjunto. Esta investigación busca establecer cimientos sólidos y útiles que puedan enriquecer la planificación deportiva futura, permitiendo a los profesionales en este campo tener en cuenta elementos que van más allá de lo estrictamente técnico, contribuyendo así al desarrollo integral de los equipos deportivos universitarios. Otro objetivo que destacar es establecer un precedente sólido y valioso para futuros clubes deportivos universitarios y así no limitarse únicamente en el ámbito del fútbol; se aspira que este descubrimiento sea extrapolable a diversas disciplinas deportivas.

Se emplean las siguientes dos teorías: la primera hace mención Bandura (1986) llamada "Teoría de la autoeficacia percibida" en la cual señala un concepto que en su concepción inicial hace referencia a la creencia que tienen las personas sobre sus capacidades y habilidades para organizarlas de tal modo que les permitan conseguir ejecuciones deseadas (1). Además menciona la eficacia colectiva y autoeficacia colectiva como las creencias del grupo en el conjunto de capacidades para organizar y ejecutar las líneas de actuación requeridas para producir los logros propuestos, por otro lado en la misma investigación se encuentra que Vealey (1986) nos habla en su "Teoría Modelos multidimensionales de la confianza deportiva" definiendo la confianza como la creencia o grado de certeza que los individuos poseen sobre su capacidad para tener éxito en el deporte, ya que varios psicólogos deportivos y atletas hacen referencia a la confianza como una de las principales habilidades mentales para lograr obtener el éxito, tomando en cuenta que es una de las emociones más frágil por lo cual se requiere hacerla robusta y resistente (2). Las teorías mencionadas anteriormente se relacionan entre sí como unas de las principales características que el jugador está dispuesto a experimentar en un partido de fútbol o en su posición de juego, además nos ayudará a percibir la confianza y eficacia colectiva de los jugadores del equipo de Loros categoría 2009 y 2010 a los cuales evaluaremos. Lo expuesto permitirá que el equipo tenga un mejor rendimiento futbolístico aumentando sus niveles de confianza y la efectividad colectiva en el grupo.

De tal manera se dice que la autoconfianza de los jugadores está basada según Lozano (2003) en lo siguiente: confianza en habilidades personales siendo para el deportista fundamental que él se sienta seguro con el mismo en las cualidades técnico-táctico para tener una autoconfianza permitiendo así tiros pases y regates entre otros tipos de acciones; dicho también tener la confianza en los compañeros del equipo y el entrenador

a la hora de recibir indicaciones. En la misma investigación Gate (2007) menciona que, para obtener una eficacia colectiva en el equipo, se necesitan las siguientes determinantes de valoración, el desempeño individual y colectivo en el equipo de fútbol siendo crucial para el éxito. Cada jugador debe cumplir su rol y responsabilidades en el campo para contribuir al rendimiento general. Las estrategias tácticas del entrenador, incluyendo la organización, presión en el mediocampo y transiciones, son fundamentales. La comunicación entre jugadores, tanto verbal como no verbal, es esencial para la coordinación y ejecución de tácticas (3).

Los jugadores muestran mayor confianza en sus propias habilidades y tienden a rendir mejor en el campo, mostrando mayor seguridad en la toma de decisiones, en la ejecución de técnicas y en la interacción con sus compañeros.

Materiales y métodos

El estudio se enmarca en una metodología cuantitativa y observacional, con un diseño transversal de recolección de datos. Se empleó un enfoque empírico, combinado con métodos teóricos, para comprender la situación inicial del problema y ampliar el conocimiento en el área de estudio. La muestra de este estudio está compuesta por 30 jóvenes hombres de la categoría 2009-2010, seleccionados del equipo de fútbol asociación. La elección de una muestra exclusivamente masculina se debe a la disponibilidad y características del equipo en cuestión. Se optó por un muestreo no probabilístico por conveniencia, dado que se contaba con acceso a este grupo particular de deportistas.

Para la medición de las variables de interés, se utilizaron dos instrumentos validados. Primero, se aplicó el cuestionario SSCQ, diseñado por Vealey *et al.*, (1988), para evaluar nueve fuentes de confianza en el contexto deportivo. Este cuestionario consta de 13 ítems con una escala de respuesta tipo Likert de 7 puntos, que permite a los participantes expresar el grado de importancia que asignan a cada fuente de confianza (4).

En segundo lugar, se empleó un test elaborado por Leo *et al.*, (2012) para medir la autoeficacia, la eficacia colectiva y la eficacia percibida en compañeros y entrenadores. Este test agrupa los ítems en un único factor principal que incluye la eficacia percibida en todas las etapas del juego. La escala de respuesta es tipo Likert de 5 puntos, que va desde "malo" hasta "excelente". Los valores de fiabilidad obtenidos respaldaron la validez del instrumento (5).

Para aplicar el instrumento se llevó a cabo por grupos, mientras entrenaban en grupos de 10 se le explicaba cómo es que se llevaba a cabo el siguiente cuestionario, el encuestador estaba a disposición de los participantes en caso de dudas, se llevó satisfactoriamente ya que todos entendieron a la primera.

Los criterios de inclusión fueron que los atletas se encontrarán en edades de 14-15 años, los cuales estuvieran sin lesiones, y que previamente sus padres o

tutores hayan firmado el permiso para participar en el estudio.

Resultados

La tabla 1 muestra información detallada sobre los jugadores de fútbol, incluyendo las diferentes variables que se consideraron en el estudio. La edad oscilo en 13, 14 y 15 años, todos los sujetos corresponden al género masculino, y las posiciones específicas en la que se desempeñan los jugadores.

Tabla 1. Perfil de la muestra

Edad	Categoría	Posición
13 años	9 (33.3%)	2009
14 años	14 (43.3%)	2010
15 años	7 (23.3%)	Medio
		Delantero

Los análisis de los datos revelaron que no hay una relación significativa entre la confianza individual y la eficacia colectiva en los jóvenes deportistas estudiados ya que se obtuvo un $p=0.471$ y $p=0.549$ utilizando tablas

cruzadas con chi-cuadrada. En la tabla 2 se puede observar la confianza que los jugadores tienen en sí mismos.

Tabla 2. Análisis de técnicamente soy mejor que mis rivales por categoría y posición

		1	2	3	4	5	6	7	Total	p Valor	
Categoría	2009	n=	0	2	0	4	2	7	6	21	0.471
		%	0.0%	9.5%	0.0%	19.0%	9.5%	33.3%	28.6%	100.0%	
	2010	n=	0	0	0	1	3	2	3	9	
		%	0.0%	0.0%	0.0%	11.1%	33.3%	22.2%	33.3%	100.0%	
Total	n=	0	2	0	5	5	9	9	30		
	%	0.0%	6.7%	0.0%	16.7%	16.7%	30.0%	30.0%	100.0%		
Posición	Portero	n=	0	1	0	0	1	0	1	3	0.549
		%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	33.3%	100.0%	
	Defensa	n=	0	0	0	1	2	5	4	12	
		%	0.0%	0.0%	0.0%	8.3%	16.7%	41.7%	33.3%	100.0%	
	Medio	n=	0	1	0	2	2	2	3	10	
		%	0.0%	10.0%	0.0%	20.0%	20.0%	20.0%	30.0%	100.0%	
	Delantero	n=	0	0	0	2	0	2	1	5	
		%	0.0%	0.0%	0.0%	40.0%	0.0%	40.0%	20.0%	100.0%	
Total	n=	0	2	0	5	5	9	9	30		
	%	0.0%	6.7%	0.0%	16.7%	16.7%	30.0%	30.0%	100.0%		

1: Definitivamente ha desmejorado, 2: Desmejoró bastante, 3: Desmejoro, 4: Sigue igual, 5: Mejoró, 6 Mejoró bastante, 7: Definitivamente ha mejorado.

Por otro lado, en la tabla 3 se muestra cómo ven a su equipo en aspecto mental y psicológico en relación con la eficacia colectiva dando como resultado por categoría

de 44.44% en la 2010 y 33.33% en la 2009 la mayoría valorando su equipo como bueno.

¿Cómo valoras al equipo en general?

Tabla 3. Análisis de aspecto mental y psicológico por categoría y posición

			Malo	Regular	Aceptable	Bueno	Excelente	Total	p Valor
Categoría	2009	n=	0	2	4	7	8	21	0.249
		%	0.0%	9.5%	19.0%	33.3%	38.1%	100.0%	
	2010	n=	0	0	4	4	1	9	
		%	0.0%	0.0%	44.4%	44.4%	11.1%	100.0%	
Total		n=	0	2	8	11	9	30	
		%	0.0%	6.7%	26.7%	36.7%	30.0%	100.0%	
Posición	Portero	n=	0	0	1	1	1	3	0.151
		%	0.0%	0.0%	33.3%	33.3%	33.3%	100.0%	
	Defensa	n=	0	0	1	7	4	12	
		%	0.0%	0.0%	8.3%	58.3%	33.3%	100.0%	
	Medio	n=	0	2	5	2	1	10	
		%	0.0%	20.0%	50.0%	20.0%	10.0%	100.0%	
	Delantero	n=	0	0	1	1	3	5	
		%	0.0%	0.0%	20.0%	20.0%	60.0%	100.0%	
Total		n=	0	2	8	11	9	30	
		%	0.0%	6.7%	26.7%	36.7%	30.0%	100.0%	

Los hallazgos de este estudio tienen importantes implicaciones para el entrenamiento y la motivación de los jóvenes deportistas. Fomentar un ambiente que promueva la confianza individual y colectiva podría contribuir significativamente al rendimiento y la cohesión del equipo. Además, los resultados destacan la importancia de considerar aspectos psicológicos en el desarrollo deportivo de los jóvenes. Este estudio proporciona evidencia sobre la relación entre la confianza y la eficacia colectiva en jóvenes deportistas. Los resultados subrayan la importancia de abordar estos aspectos psicológicos en el contexto deportivo juvenil para mejorar el rendimiento y promover el desarrollo integral de los atletas siendo un 47.6% la mayoría que lo confirma.

Los jóvenes deportistas muestran en el análisis de los datos, una tendencia general hacia una mejora en la capacidad de mantener la concentración en el juego, las categorías 2009 y 2010, aunque no se encontraron diferencias significativas entre estos dos años. Los porteros mostraron la mayor mejora siendo un 33.33% en comparación con otras posiciones, seguidos por los medios 25% y los delanteros 20%, mientras que los defensas parecen haber mantenido su nivel de concentración con un 33.33%. Estos resultados se basan en respuestas que indican una mejora moderada o bastante notable en la concentración, con una minoría que informa una desmejora. Los análisis estadísticos respaldan estas conclusiones usando pruebas estadísticas como tablas cruzadas y chi-cuadrada al no encontrar diferencias significativas en la concentración entre los años ni entre las diferentes posiciones de juego, el valor de $p=0.357$ (Tabla 4).

Tabla 4. Análisis de mantener concentración en juego por categoría y posición

			1	2	3	4	5	6	7	Total	p Valor
Categoría	2009	n=	0	0	3	1	3	10	4	21	0.357
		%	0.0%	0.0%	14.3%	4.8%	14.3%	47.6%	19.0%	100.0%	
	2010	n=	0	0	0	1	3	2	3	9	100.0%
		%	0.0%	0.0%	0.0%	11.1%	33.3%	22.2%	33.3%	100.0%	
Total		n=	0	0	3	2	6	12	7	30	100.0%
		%	0.0%	0.0%	10.0%	6.7%	20.0%	40.0%	23.3%	100.0%	
Posición	Portero	n=	0	0	0	1	0	1	1	3	0.688
		%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	33.3%	33.3%	100.0%	
	Defensa	n=	0	0	1	1	4	3	3	12	100.0%
		%	0.0%	0.0%	8.3%	8.3%	33.3%	25.0%	25.0%	100.0%	
	Medio	n=	0	0	1	0	1	6	2	10	100.0%
		%	0.0%	0.0%	10.0%	0.0%	10.0%	60.0%	20.0%	100.0%	
	Delantero	n=	0	0	1	0	1	2	1	5	100.0%
		%	0.0%	0.0%	20.0%	0.0%	20.0%	40.0%	20.0%	100.0%	
Total		n=	0	0	3	2	6	12	7	30	100.0%
		%	0.0%	0.0%	10.0%	6.7%	20.0%	40.0%	23.3%	100.0%	

1: Definitivamente ha desmejorado, 2: Desmejoro bastante, 3: Desmejoro, 4: Sigue igual, 5: Mejoró, 6 Mejoró bastante, 7: Definitivamente ha mejorado.

Los jóvenes de la categoría 2009 y 2010 al realizar un análisis general se encuentra que la mayoría que han desarrollado nuevas habilidades técnicas y han mejorado con un 36.7% indicando que definitivamente han mejorado y un 36.7% que mejoró bastante, siendo específicos con la categoría de 2009 se tiene una percepción positiva con un 33.3% indicando que definitivamente ha mejorado, con la categoría de 2010 también se observa una percepción positiva con 14.4% indicando que definitivamente han mejorado, hablando de posiciones porteros y defensas muestran una percepción altamente positiva en el desarrollo de nuevas habilidades técnicas y mejoras, los medios y delanteros también muestran positivamente aunque con una distribución más variada. Obteniendo un $p=0.642$ donde no hay diferencia estadísticamente significativa en la percepción de los jugadores de las categorías 2009 y 2010 sobre si han desarrollado nuevas habilidades técnicas y han mejorado (Tabla 5).

V2

Las categorías 2009 y 2010 la mayoría siente que los aspectos mentales y psicológicos del equipo son aceptables con un 36.7% y buenos con un 23.3%, hablando específicamente de la categoría 2009 con 33.3% indicando que los aspectos mentales y psicológicos son excelentes y con un 23.8% que son aceptables, la categoría 2010 aceptables con el 66.7% y

buenos con un 33.3%, con estos datos nos arroja $p=0.065$ aunque el p-valor es cercano al umbral de significancia, no hay una diferencia estadísticamente significativa en las valoraciones de los aspectos mentales y psicológicos del equipo entre los jugadores de las categorías son 2009 y 2010 (Tabla 6).

Los jugadores de las categorías 2009 y 2010 la mayoría de los encuestados sienten que la valoración general del equipo es buena con un 36.7% y excelente con el 30% que es buena, hablando la categoría de 2009 la percepción más positiva con 38.1% indicando que la evaluación general del equipo es excelente y un 33% que es buena, del otro lado la categoría 2010 considera que la valoración general del equipo es aceptable con un 44.4% y buena con un 44.4%. Hablando a las posiciones los defensas se muestran altamente positivos sobre la reacción general del equipo con 58.3% considerando que es buena y un 33.3% que es excelente, los medios tienen una percepción más variada con un 50% que consideran la valoración general del equipo esa aceptable y un 20% que la consideran regular, los delanteros tienen la percepción mayoritariamente positiva con un 60% que considera la evaluación general del equipo excelente, tomando en cuenta todos estos datos obtenemos un $p=0.249$ donde no hay una diferencia estadísticamente significativa en la valoración general del equipo entre los jugadores de las categorías 2009-2010 (Tabla 7).

Tabla 5. Análisis de desarrollo nuevas habilidades por categoría y posición

			1	2	3	4	5	6	7	Total	p Valor	
Categoría	2009	n=	0	1	1	1	4	7	7	21	0.642	
		%	0.0%	4.8%	4.8%	4.8%	19.0%	33.3%	33.3%	100.0%		
	2010	n=	0	0	0	1	0	4	4	9		
		%	0.0%	0.0%	0.0%	11.1%	0.0%	44.4%	44.4%	100.0%		
Total		n=	0	1	1	2	4	11	11	30		
		%	0.0%	3.3%	3.3%	6.7%	13.3%	36.7%	36.7%	100.0%		
Posición	Portero	n=	0	0	0	0	1	2	0	3		0.670
		%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	66.7%	0.0%	100.0%		
	Defensa	n=	0	0	0	1	1	4	6	12		
		%	0.0%	0.0%	0.0%	8.3%	8.3%	33.3%	50.0%	100.0%		
	Medio	n=	0	1	0	1	1	3	4	10		
		%	0.0%	10.0%	0.0%	10.0%	10.0%	30.0%	40.0%	100.0%		
	Delantero	n=	0	0	1	0	1	2	1	5		
		%	0.0%	0.0%	20.0%	0.0%	20.0%	40.0%	20.0%	100.0%		
Total		n=	0	1	1	2	4	11	11	30		
		%	0.0%	3.3%	3.3%	6.7%	13.3%	36.7%	36.7%	100.0%		

1: Definitivamente ha desmejorado, 2: Desmejoró bastante, 3: Desmejoro, 4: Sigue igual, 5: Mejoró, 6 Mejoró bastante, 7: Definitivamente ha mejorado.

Tabla 6. Análisis de aspecto mental y psicológico por categoría y posición

			Malo	Regular	Aceptable	Bueno	Excelente	Total	p Valor	
Categoría	2009	n=	2	3	5	4	7	21	0.065	
		%	9.5%	14.3%	23.8%	19.0%	33.3%	100.0%		
	2010	n=	0	0	6	3	0	9		
		%	0.0%	0.0%	66.7%	33.3%	0.0%	100.0%		
Total		n=	2	3	11	7	7	30		
		%	6.7%	10.0%	36.7%	23.3%	23.3%	100.0%		
Posición	Portero	n=	0	0	2	0	1	3		0.067
		%	0.0%	0.0%	66.7%	0.0%	33.3%	100.0%		
	Defensa	n=	0	1	2	6	3	12		
		%	0.0%	8.3%	16.7%	50.0%	25.0%	100.0%		
	Medio	n=	2	2	5	1	0	10		
		%	20.0%	20.0%	50.0%	10.0%	0.0%	100.0%		
	Delantero	n=	0	0	2	0	3	5		
		%	0.0%	0.0%	40.0%	0.0%	60.0%	100.0%		
Total		n=	2	3	11	7	7	30		
		%	6.7%	10.0%	36.7%	23.3%	23.3%	100.0%		

Tabla 7. Análisis de aspecto mental y psicológico por categoría y posición

			Malo	Regular	Aceptable	Bueno	Excelente	Total	p Valor
Categoría	2009	n=	0	2	4	7	8	21	0.249
		%	0.0%	9.5%	19.0%	33.3%	38.1%	100.0%	
	2010	n=	0	0	4	4	1	9	
		%	0.0%	0.0%	44.4%	44.4%	11.1%	100.0%	
Total		n=	0	2	8	11	9	30	
		%	0.0%	6.7%	26.7%	36.7%	30.0%	100.0%	
Posición	Portero	n=	0	0	1	1	1	3	0.151
		%	0.0%	0.0%	33.3%	33.3%	33.3%	100.0%	
	Defensa	n=	0	0	1	7	4	12	
		%	0.0%	0.0%	8.3%	58.3%	33.3%	100.0%	
	Medio	n=	0	2	5	2	1	10	
		%	0.0%	20.0%	50.0%	20.0%	10.0%	100.0%	
	Delantero	n=	0	0	1	1	3	5	
		%	0.0%	0.0%	20.0%	20.0%	60.0%	100.0%	
Total		n=	0	2	8	11	9	30	
		%	0.0%	6.7%	26.7%	36.7%	30.0%	100.0%	

Discusión

Los jóvenes deportistas de las categorías 2009 (n=21) y 2010 (n=9) que participaron en la investigación, presentan una desconfianza en ciertos aspectos, sin embargo, en la mayoría de los aspectos para evaluar la confianza estos están por encima sintiéndose cómodos, por ello Lozano (2003) dice que la autoconfianza del jugador se basa de distintos factores como lo son habilidades personales, la afrontación de la presión, confianza hacia el entrenador y compañeros, trabajo en equipo, la adaptabilidad, el apoyo tanto de afición como familiar y la preparación física y mental. Es por ello por lo que el cuestionario aplicado SSCQ, diseñado por Vealey *et al.*, (1988), el equipo de fútbol asociación se percató que los jugadores si presentan confianza en diferentes tipos de situaciones que se presentan en el campo de juego, así como presentan confianza total en su entrenador y el apoyo total de sus familiares, asistiendo a sus partidos demostrando de esa manera su apoyo.

En la investigación realizada por Olmedilla (2016) en Olivera *et al.*, (2016), realizó una investigación sobre las relaciones existentes entre las estrategias de afrontamiento y la motivación de 182 futbolistas profesionalizados y no profesionalizados de un equipo de primera división de la liga brasileña, donde los resultados señalaron que los jugadores profesionalizados utilizan más estrategias, por lo tanto la motivación autónoma es un elemento clave para impulsar el uso de las estrategias de afrontamiento (6). De la misma manera, Cecchini *et al.*, (2004) mencionados en la investigación realizada por Almagiá (2004), realizó un estudio con 96 deportistas cadetes de

catorce Clubes de Atletismo, mostró que el clima de maestría fue asociado positivamente a la orientación a la tarea, la motivación intrínseca en las sesiones preparatorias, la autoconfianza y el estado de ánimo precompetitivo (7). El clima de ejecución se asoció positivamente a la motivación intrínseca, la orientación al ego y a la ansiedad somática y cognitiva, y negativamente a la motivación intrínseca, la autoconfianza y el estado pre y post competitivo. El club de fútbol asociación basándose en el cuestionario aplicado SSCQ, diseñado por Vealey *et al.*, (1988) y al no contar con personal profesional capacitados en la psicología no se les imparte ningún tipo de preparación o de estrategia para afrontar las situaciones, por lo cual no se cuenta con una buena preparación física mental, solo charlas de motivación que les imparte el entrenador y los jugadores mismos antes de comenzar un partido de fútbol, confiando cada uno de ellos mismos en sus habilidades y destreza motriz.

Concluyendo con un estudio realizado y mencionado en la investigación de Rivas (2022), por Gómez *et al.*, (2014) con 100 jugadores semiprofesionales del estado de Veracruz México, utilizando el instrumento Inventario de Habilidades Psicológicas para el Deporte Forma R-5, en el cual encontraron manifestaciones diferentes de acuerdo al rol que ocupan los jugadores dentro del equipo, donde los porteros mantienen niveles altos en el control de la ansiedad, los defensivos en la confianza, los medios mantienen niveles bajos de concentración y los delanteros niveles medios de motivación (8). Concluyendo que existe una necesidad de crear grupos multidisciplinarios para la atención de los deportistas con la finalidad de estimular y entrenar

las habilidades psicológicas para alcanzar el máximo rendimiento deportivo. Tomando en cuenta la siguiente investigación y con base a los resultados obtenidos en el cuestionario aplicado SSCQ, diseñado por Vealey *et al.*, (1988) el entrenador desarrolló distintos tipos de entrenamientos especializados para las distintas posiciones que se reparten en el campo de fútbol, trabajando los reflejos en los porteros, los pases cortos y largos con los mediocampistas y los mano a mano con los delanteros, todo esto asimilando a situaciones reales de juego que se ven involucradas en un partido de fútbol, con la finalidad de mejorar su eficacia y su confianza en las diferentes situaciones de juego.

Los jóvenes deportistas de las categorías 2009 (n=21) y 2010 (n=9) que participaron en este proyecto de investigación teniendo un total de 30 cuentan con una deficiencia de eficacia colectiva en ciertos aspectos, sin embargo, analizando los datos de los cuestionarios nos arrojan que están por encima de ello por lo cual ellos se sienten cómodos, logrando reconocer ciertos aspectos de la importancia en la eficacia colectiva en ellos, tomando en cuenta el grupo de su pertenencia.

De esta manera Alvarez (2019), realizó una investigación con el fin de encontrar la eficacia colectiva mediante las capacidades coordinativas en los futbolistas de 12-14 años de la unidad educativa de la Asunción de Ecuador. Para recabar información realizaron un test de orientación y una prueba de orientación, las cuales consistían en ejercicios de orientación (centros, tiros, remates) (9). Mediante los resultados otorgados presentaron baja eficacia colectiva en el test aplicado por la mala influencia de sus capacidades coordinativas, dejando en claro que se necesitan dichas capacidades para tener éxito en las jugadas. Basándose en la siguiente investigación y en el test aplicado al equipo de fútbol asociación, elaborado por Leo *et al.*, (2012) se percata que los alumnos de la categoría 2009-2010 de fútbol asociación no presentaban un buen desarrollo de sus habilidades coordinativas, el cual les generaba un problema al momento de querer realizar dichas orientaciones, ocasionando por ende un bajo rendimiento en los partidos como equipo y en su eficacia colectiva.

Finalizando con lo mencionado por Leo *et al.*, (2011) analizaron la eficacia y el rendimiento colectivos en equipos de fútbol. Usando como muestra un total de 235 jugadores de fútbol que participaron en la Liga Nacional Juvenil. En la misma investigación ya mencionada se utilizó el método EC (Eficacia Colectiva) del autor Heuzé *et al.*, (2006) dando como resultado en procesos grupales como una relación positiva y significativa entre ellas ($p < 0.01$) dando como conclusiones que los entrenadores deben tratar de aumentar en los jóvenes los niveles de cooperación, cohesión y eficacia colectiva

para así aumentar el rendimiento deportivo (10). Tomando en cuenta los estudios ya mencionados y los resultados obtenidos del test aplicado y elaborado por Leo *et al.*, (2012) se trabajó en mencionarles a los deportistas la importancia que conlleva el trabajar en equipo, ya que manteniendo una buena comunicación en el campo de juego y jugar colectivamente son las piezas fundamentales para lograr alcanzar la eficacia colectiva, obteniendo como resultado aspectos positivos en todo el equipo.

Conclusión

Tomando en cuenta los resultados, no se encontró que la confianza y eficacia colectiva son un determinante en el rendimiento deportivo en los jóvenes de fútbol asociación por lo tanto las hipótesis de dicha investigación muestra que la confianza está valorada de manera diferente ya que los chicos no se tenían confianza tanto en lo individual como en lo colectivo, y ciertos jóvenes presentan una desconfianza en otros aspectos, sin embargo, en la mayoría de los ya mencionados para evaluar la confianza estos están por encima sintiéndose cómodos. Por otro lado la eficacia colectiva se catalogó como alto desde la perspectiva de la hipótesis, ya que está valorada altamente porque se observaba a los chicos con buena comunicación y buen ambiente en el entrenamiento siendo totalmente lo correcto ya que ellos mismo se catalogan como un equipo unido y colectivo, analizando los datos de los cuestionarios arrojan resultados que están por encima de ello por lo cual ellos se sienten cómodos, logrando reconocer ciertas habilidades de la importancia en la eficacia colectiva en ellos, tomando en cuenta el grupo de su pertenencia.

Los instrumentos que se utilizaron fueron analizados y validados por expertos, los cuales fueron el Cuestionario de fuentes de confianza (SSCQ) y Valoración de eficacia colectiva mismos que nos ayudaron a analizar el grupo, dando resultados notorios los cuales se utilizaron para comprobar cómo es que se encontraba el grupo actualmente.

Por un lado, el SSCQ tenía como objetivo la finalidad de evaluar en función de momentos en que los sujetos se sintieran especialmente confiados compitiendo en su deporte.

Los ítems fueron elaborados representando nueve fuentes de confianza: maestría, demostración de habilidad, preparación física y mental, autopercepción física, apoyo social, liderazgo del entrenador, experiencia, comodidad del entorno y favorecimiento situacional.

Por lo tanto, el test de valoración de eficacia colectiva en la cual el jugador valora la capacidad del equipo; eficacia percibida por los compañeros de equipo, aquí

cada jugador califica la eficacia de todos los demás miembros del equipo; y por último la eficacia por el entrenador, en esta el entrenador califica a cada uno de los jugadores.

La disposición por parte tanto del entrenador por permitir trabajar con su grupo de jóvenes y de los chicos fue buena ya que de manera positiva ellos respondieron el cuestionario teniendo en cuenta que tuvieron su reserva a la hora de responder esto para que los resultados fueran los más acordes al grupo, por lo que les tomó alrededor de 10-15 minutos en contestar dicho cuestionario.

Esta investigación queda abierta a futuras generaciones que les sea interesante el tema, teniendo ya resultados y poder intervenir de manera que el grupo pueda crecer y tener como ya como se señaló anteriormente una mejor confianza en sí mismos y tener un grupo unido, no solo con esta categoría, si no con cualquiera dando a experimentar nuevos caminos y así lograr que sea extensa e incrementar la información lo cual ayude a futuras generaciones a subir su nivel de rendimiento deportivo de la mano con estas dos variables.

La perspectiva que se tuvo fue que el grupo se notaba un poco bajo en rendimiento deportivo se encontró con base a los resultados en los partidos ya que no logramos entender el cómo en los entrenamientos destacan sus habilidades, eran libres y se soltaban más a la hora de hacer jugadas, pero en los partidos se esconden, no quieren la pelota y le temían a demostrarlo por lo tanto se quiso analizar el porqué de la situación y si en realidad afectaba de esta manera el cómo destacaban en el campo de juego, es un tema interesante como la psicología deportiva tiene un papel importante en los deportivos, puedes ser muy bueno en tu deporte pero si no estas bien psicológicamente puedes caer en cuestión de segundos desconcentrarte y tirar a la basura todo el esfuerzo realizado en los entrenamientos.

Referencias

1. Bandura A. Self-efficacy mechanism in human agency. *American Psychologist* 1982; 37(2): 122–147. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.37.2.122>
2. Vealey RS. Sport-confidence and competitive orientation: An addendum on scoring procedures and gender differences. *J Sport Exerc Psychol* [Internet]. 1988 [citado el 14 de agosto de 2024];10(4):471–8. Disponible en: <https://journals.humankinetics.com/view/journals/jsep/10/4/article-p471.xml>
3. Lozano J. En torno a la confianza. *CIC Cuad Inf Comun* [Internet]. 2003; (8):61–70. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=93500804>
4. RS. Sport-confidence and competitive orientation: An addendum on scoring procedures and gender differences. *J Sport Exerc Psychol* [Internet]. 1988;10(4):471–8. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1123/jsep.10.4.471>
5. Marcos FML. Evolution of perceived cohesion and efficacy over the season and their relation to success expectations in soccer teams.” *Journal of Human Kinetics* 2012; 34: 129-138. doi:10.2478/v10078-012-0072-y
6. Olmedilla A, Dominguez-Igual JJ. Entrenamiento psicológico para la mejora de la atención y la autoconfianza en un futbolista. *Revista de Psicología Aplicada al Deporte y al Ejercicio Físico* [Internet]. 2016;1(1):1–11. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=613868610005>
7. Barra AE. Vista de Apoyo social, estrés y salud [Internet]. *Psicologiaysalud.uv.mx*. [citado el 14 de agosto de 2024]. Disponible en: <https://psicologiaysalud.uv.mx/index.php/psicysalud/article/view/848/1562>
8. Rivas GCA. Eficacia colectiva, autoeficacia, cooperación y cohesión en futbolistas. [Tesis Doctoral. Universitat de les Illes Balears, 2022]. <http://hdl.handle.net/11201/160029>
9. Alvarez CD. Programa de ejercicios para desarrollar la capacidad de orientación en futbolistas de 12-14 años de la Unidad Educativa de la Asunción (Master's thesis). [Maestría Profesional. Universidad Estatal de Milagro, 2019]. Recuperado de <http://repositorio.unemi.edu.ec/xmloi/handle/123456789/5297>
10. Leo MFM, Sánchez-Miguel PA, Sánchez-Oliva D, Amado AD, García-Calvo T. Incidencia de la cooperación, la cohesión y la eficacia colectiva en el rendimiento en equipos de fútbol. *RICYDE. Revista Internacional de Ciencias del Deporte* [Internet]. 2011; VII(26):341-353. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=71020064002>

Como citar este artículo:

Verduzco MJE, Chávez RJR, Hernández GCI, Ramos CIG, Reynoso SLF. Confianza y eficacia colectiva como determinantes del rendimiento deportivo en la categoría 2009-2010 de fútbol asociación. *Körperkultur Science* 2025; 3(6): 17-26.

Körperkultur Science

Recibido: noviembre 2024

Aceptado: abril 2025